

SUV TA’MINOTI VA TARQATISH TIZIMINI ISHONCHLILIGI KO’RSATKICHLARINI BAHOLASH

R.Safarov¹, S.I.Xudoyberdiyev²

¹*tex. f.n., dotsent, Samarqand davlat universiteti.*

²*doktorant, Samarqand davlat arixtektura-qurilish universiteti.*

E-mail: sardorxudoyberdiyev2604@mail.ru

Annotatsiya: *Qaralayotgan ishda suv ta’minoti va tarqatish tizimini mavjud ishonchlilik ko’rsatkichlari (uzluksiz ishlash ehtimoli va tayyorlik koeffitsienti) bilan baholash yetarli bo’lmaydi, chunki ular faqat tarmoqning tuzilishi va parametrlari bilan bog’liq bo’lib, har biri iste’molchini ta’minlashning o’ziga xos xususiyatlarini hisobga olmaydi. Suv iste’moli va avariya holatlarning yuzaga kelishi ehtimolini hisobga olgan holda, suv ta’minoti tizimlarining ishlashining integratsiyalashgan modellarini va ular asosida iste’molchilarni suv bilan ta’minlashning ishonchlilik ko’rsatkichlarini ishlab chiqish. Uzluksiz suv iste’moli va avariya holatlarning barcha mumkin bo’lgan kombinatsiyalari uchun suv sarfini o’zgarimas suv iste’moli bilan taqsimlash muammolarini hal qilish asosida har bir iste’molchini uzluksiz suv bilan ta’minlash ehtimolini aniqlash usuli taklif qilingan va matematik model tuzilgan.*

Kalit so’zlar: *suv iste’molining ehtimoliy xarakteri va avariya holatlarning kelib chiqishi, iste’molchilarni uzluksiz suv bilan ta’minlash ehtimoli, iste’molchilarni suv bilan ta’minlashning tayyorlik koeffitsiyenti.*

Аннотация: *Оценить систему водоснабжения и распределения с имеющимися показателями надежности (вероятностью непрерывной работы и коэффициентом готовности) будет недостаточно, поскольку они связаны лишь со структурой и параметрами сети, каждый из которых важен для обеспечения бесперебойной работы. потребитель не учитывает его специфических особенностей. Разработка комплексных моделей работы систем водоснабжения и показателей надежности подачи воды потребителям с учетом вероятности водопотребления и аварийных ситуаций. На основе решения задач распределения водопотребления при постоянном водопотреблении для всех возможных сочетаний непрерывного водопотребления и аварийных ситуаций предложена методика определения вероятности непрерывной подачи воды каждому потребителю и создана математическая модель.*

Ключевые слова: *вероятный характер водопотребления и возникновение аварийных ситуаций, вероятность бесперебойной подачи воды потребителям, коэффициент готовности подачи воды потребителям.*

Abstract: *Evaluating a water supply and distribution system with existing reliability indicators (probability of continuous operation and availability factor) will not be enough, since they are related only to the structure and parameters of the network, each of which is important to ensure uninterrupted operation. the consumer does not take into account its specific features. Development of integrated models of the operation of water supply systems and indicators of the reliability of water supply to consumers, taking into account the likelihood of water consumption and emergency situations. Based on solving problems of distribution of water consumption with constant water consumption for all possible combinations of continuous water consumption and emergency situations, a method for determining the probability of continuous water supply to each consumer is proposed and a mathematical model is created.*

Key words: *probable nature of water consumption and occurrence of emergencies, probability of uninterrupted water supply to consumers, availability factor of water supply to consumers.*

So‘nggi yillarda mamlakatimizda ichimlik va oqova suv sohasida

ko‘rsatilayotgan xizmatlar sifatini tubdan yaxshilash, barcha toifadagi iste‘molchilar uchun qulay, soddalashtirilgan va shaffof hisoblash tizimini joriy etish bo‘yicha bir qator samarali ishlar olib borilmoqda.

Shuningdek suv ta‘minoti tizimida quvur o‘tkazgichni almashtirish vaqti tasodifiy jarayondir. Tarmoqlarning tuzilishi va parametrlarini asoslashda ushbu rejimlarning mumkin bo‘lgan variantlari, shuningdek ularning ro‘y berish ehtimolini hisobga olinishi kerak. Bunday holatlar mavjud bo‘lmaganda, ma‘lum vaqt oralig‘ida suvga bo‘lgan haqiqiy ehtiyoj va biron bir nosozlik yoki tasodifiy hodisalar bo‘lmagan taqdirda ham tizimning ushbu ehtiyojlarni ta‘minlash imkoniyati o‘rtasida sezilarli farq paydo bo‘lishi mumkin. Bularning barchasi suv ta‘minoti tizimining ishonchligiga qo‘yiladigan talablar iste‘molchilar ehtiyojidan kelib chiqqan holda belgilanishi kerakligini tasdiqlaydi. Tizim shunday tuzilgan bo‘lishi kerakki, har qanday tasodifiy hodisalar ham doimiy suv ta‘minotining buzilishiga yo‘l qo‘ymasligi kerak, avariya yuz berish ehtimoliy faktorlari va iste‘molchilar talabining o‘zgarishi hisobga olinmaydi. Shunga ko‘ra, ularning oqibatlari to‘liq hisobga olinmaydi, shuning uchun ham avariyasiz, ham favqulodda ish rejimlarida tizimning samaradorligi va ishonchligi darajasini baholab bo‘lmaydi. Suv ta‘minoti tizimlarining ishlashining integratsiyalashgan modellarini va ular asosida iste‘molchilarni suv bilan ta‘minlashning ishonchligi ko‘rsatkichlarini ishlab chiqish.

Shaharning har bir bo‘linmasida alohida turar-joy binolari, tuman va umuman shaharda suv iste‘mol qilish rejimlari bo‘yicha katta hajmdagi statistik ma‘lumotlar to‘plangan. Ushbu to‘plangan statistik ma‘lumotlar suvni iste‘mol qilish jarayonining ehtimollik xususiyatini tavsiflash imkonini beradi. Bir guruh turar-joy binolari tomonidan suv iste‘molining asoslanib, quyidagi parametrlar olingan. t soat bo‘yicha suv iste‘molining matematik kutilishi:

$$\bar{Q}_t = \sum_{int=1}^n Q_{t,int} \rho_{t,int},$$

bu yerda n - mumkin bo‘lgan suv iste‘molini bo‘lish uchun intervallar soni; $Q_{t,int}$ – t soatga mos keladigan oralig‘ida $\frac{m^3}{soat}$ suv miqdori; $\rho_{t,int}$ - berilgan suv sarfining t soat oralig‘ida ro‘y berish ehtimoli.

t soat bo‘yicha suv miqdorining o‘rtacha kvadratik chetlanishi:

$$\sigma_{Q,t} = \sqrt{\sum_{int=1}^k (Q_{t,int} - \bar{Q}_t)^2 \rho_{t,int}}.$$

1-rasmda, statistik ma‘lumotlarga muvofiq ko‘rsatilgan turar joy guruhi yuqorida o‘rganilayotgan kun uchun suv iste‘molining mumkin bo‘lgan hajmlari

ko'rsatilgan.

1-rasm. Bir sutkada bir guruh turar joy binolarida suv istemolining yuklamasi keltirilgan.

Har bir hisoblashlardan so'ng, uzeldagi suv sarfi baholanadi. Agar barcha iste'molchilar belgilangan miqdordagi suvni olsalar, ushbu holat uchun suv ta'minoti tizimi ishonchli hisoblanadi. Agar hisoblashlarning qandaydir bosqichida iste'molchi belgilangan miqdordan kamroq suv olishni boshlagan bo'lsa, unda sarf va uning ehtimoli oldingi qismdan aniqlanadi. Shunday qilib, suv iste'molining ehtimollik funksiyalariga asoslanib, bir qator gidravlik hisoblar orqali iste'molchilarni suv bilan ta'minlashning ehtimollik funksiyalari topiladi.

Suv taqsimoti va tarqatish tizimi ishonchliligini baholashning asosiy parametrlari – bu P uzluksiz ishlash ehtimoli

$$P = e^{-\lambda(d)\mu t}; \quad K_T = \frac{\mu}{\mu + \lambda} = \frac{T_0}{T_0 + T_v},$$

bu yerda λ - quvur o'tkazgichining ishdan chiqish intensivligi, $\frac{1}{km\ yil}$; μ – quvur o'tkazgichning tiklanish intensivligi, $\frac{1}{yil}$; t - foydalanishga topshirilgan paytdan boshlab o'rganish davriga 1 yilni qo'shib foydalanish vaqti, yani $t = t_{exp} + 1$; har bir tugun statistic ma'lumotlarda ko'rsatilgan suv iste'moli bilan ta'minlanuvchi iste'molchilar guruhini ifodalaydi.

Favqulodda vaziyatlarning yuzaga kelishi va suv sarfining ehtimoliy xususiyatini hisobga olgan holda, quvur tizimlari ishlashining matematik modelini tuzamiz.

i tarmoqlari bo'ylab $\alpha_s = 0, \dots, b$ kesimlar bo'yicha har bir t soat uchun X sarf taqsimotini 2 ta tenglamalar sistemasi bilan ifodalash mumkin: 1 sistema -avariyasiz rejimi (tarmoq tuzilishini o'zgartirmasdan), 2 sistema – avariya holatidagi rejimlari

(tarmoq tuzilishi o'zgarishi bilan - avariya uchashtalarini navbat bilan o'chirish ($i = 1, 2, \dots, n$) [3]:

$$\begin{cases} AX = Q \\ A^T P = SX^2 - H \end{cases} \quad \begin{cases} A_{Fv} X_{Fv} = Q \\ A_{Fv}^T P = SX_{Fv}^2 - H \end{cases} ,$$

bu yerda $A - (m - 1) \times n$ - o'lchamli a_{ij} elementlardan iborat tugun va tarmoqlar birlashmasini ifodalovchi matritsa, hisoblash sxemasida i -tugun, j -tarmoqni bildiradi; A_{Fv} - i - uchashtani o'chirish matritsasida n_i elementlarini ketma-ket chiqarish yo'li bilan A matritsadan olingan tarmoq yo'nalishi matritsalarini, ya'ni $A_{Fv} - (m - 1) \times (n - 1)$; X - hisoblash sxemasining n o'lchovli x_i elementlardan iborat tarmoqlari bo'yicha sarflar vektori; X_{Fv} - hisoblash sxemasining $(n - 1)$ - o'lchovli x_i elementlardan iborat tarmoqlari bo'yicha sarflar vektori; H - tarmoqda naporga ta'sir etuvchi n o'lchovli vektori; $P - (m - 1)$ o'lchovli P_j elementlardan iborat tugun bosimining vektori; t - vaqt (soat); $Q, - Q_j = f(t, \alpha_s, P_j)$ elementlari bilan berilgan $(m - 1)$ o'lchovli vektor:

$$\begin{cases} P_j \geq P_j^*, bo'lsa Q_j^*, \\ Z_j < P_j < P_j^*, bo'lsa Q_j(P_j) \\ P_j \leq Z_j, bo'lsa 0. \end{cases}$$

bu yerda $Q_j^* - j$ tugunida talab qilinadigan tanlash; $P_j^* - j$ tugunida talab qilinadigan napor erkinligi, m ; Z_j - yer sirtining geodezik belgisi, m .

Xulosa.

Suv ta'minoti tizimlarining ishlashi ishonchliligini baholashning kompleks usullarini, har bir iste'molchini suv bilan ta'minlash ehtimolini aniqlash va mavjud bo'lsa uni baholash imkonini beradi. Qaralayotgan usul amaliyotda ham, suv ta'minoti tizimini rivojlantirishning istiqbolli diagrammalarini ishlab chiqishda ham foydali bo'lishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Пугачев В.С. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: Наука, 1979. 496 с.
2. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. 573 с.
3. Карамбиров С.Н. Математическое моделирование систем подачи и распределения воды в условиях многорежимности и неопределенности. Монография.-М: Московский государственный университет природообустройства, 2004-197с.
4. Сафаров Р., Худойбердиев С. Чизикли дастурлаш усулининг аҳолини сув билан оптимал таъминлаш масаласига қўлланилиши - Innovatsion texnologiyalar, 2022 yil.
5. Safarov R. Xudoyberdiyev S.I., Suv ta'minoti tarmoqlarining uzluksiz ishlash ehtimollarini baholashning matematik modeli. Me'morchilik va qurilish muammolari jurnali 2023-yil 532-534-b.
6. Чупин Р.В., Душин А.С. Оценка надежности обеспечения потребителей водой // Водоснабжение и санитарная техника. 2017. № 12. С. 35–42.